

AYAT-AYAT SAINS DALAM AL-QUR'AN

¹Muhammad Tajuddin, ²Titi Mildawati, ³Rofia Masrifah

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

¹ muhammad.tajuddin@uin-alauddin.ac.id

² titi.mildawati@uin-alauddin.ac.id

³ rofia.masrifah@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Ilmu pengetahuan modern sains ini menjadi sebuah jalan penghubung untuk memahami ayat-ayat kauniyah tentang alam, karenanya dibutuhkan sebuah pemahaman untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat-ayat kauniyah. Penafsiran al-Qur'an ini akan terus berkembang seiring dengan kemajuan sains dan ilmu pengetahuan, inilah sisi kemukjizatan al-Qur'an dibandingkan dengan kitab-kitab lainnya dimana kitab-kitab selain al-Qur'an hanya berlaku kepada kaum tertentu sedangkan al-Qur'an akan terus berlaku untuk semua umat hingga akhir zaman. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh al-Qur'an melalui ayat-ayat kauniyah-Nya. Dengan banyaknya ayat-ayat yang berhubungan dengan kealaman, ilmu pengetahuan modern ambil peran dalam membantu menjelaskan ayat-ayat kauniyah-Nya bahwa dengan sains al-Qur'an akan lebih mudah untuk dipahami.

Kata Kunci: Sains, al-Qur'an.

Abstract

Modern science of science is a connecting way to understand the Kauniyah verses about nature, therefore an understanding is needed to explain the meaning contained in the Kauniyah verses. This interpretation of the Qur'an will continue to develop along with the progress of science and science, this is the miraculous side of the Qur'an compared to other books where books other than the Qur'an only apply to certain people while al-Qur'an The Qur'an will continue to apply to all people until the end of time. This paper aims to find out what the Qur'an wants to convey through its Kauniyah verses. With the many verses related to nature, modern science has played a role in helping to explain the verses of His kauniyah that with science the Qur'an will be easier to understand.

Keywords: *Science, al-Qur'an.*

A. Pendahuluan

Sains dan teknologi sampai saat ini telah mengalami kemajuan. Sains lahir dari coba mencoba, ketidakpuasan manusia, akal fikiran manusia yang terus berkembang. Di zaman sekarang telah banyak kemajuan sains yang kita rasakan. Banyaknya manfaat bagi yang dihasilkan dari perkembangan sains membuat manusia zaman sekarang menjadi manja hingga dampak negatifnya dikaitkan dengan kadar agama.

Setiap rasul yang diutus kepada manusia dibekali dengan keistimewaan yang disebut mukjizat. Mukjizat ini bukanlah kesaktian ataupun tipu muslihat untuk memperdaya umat manusia, melainkan kelebihan yang Allah berikan untuk meneguhkan kedudukan para rasulnya dan mempertegas seruan (dakwah) mereka agar manusia beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukan-Nya (tauhid).

Adapun al-Qur'an merupakan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad saw yang diturunkan pada abad ke-7 SM. Banyak orang yang menganggap sains dan al-Qur'an merupakan hal yang terpisah. Padahal banyak ayat dalam al-Qur'an yang diturunkan jauh sebelum sains berkembang, sangat sesuai dengan ilmu pengetahuan modern yang baru-baru ini dikembangkan oleh manusia.

Al-Qur'an adalah kitab suci penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Ia bukan hanya petunjuk untuk mencapai kebahagiaan hidup bagi umat Muslim tapi juga untuk seluruh umat manusia. Salah satu keajaibannya adalah terpelihara keasliannya dan tidak berubah sedikitpun sejak pertama kali diturunkan pada malam 17 Ramadhan 14 abad yang lalu hingga kiamat nanti.

Sebagaimana kitab-kitab suci lainnya al-Qur'an memiliki berbagai kemukjizatan diantaranya adalah bahwa al-Qur'an mengandung ayat-ayat sains yang jumlahnya cukup banyak, berkisar antara 750-1000 ayat. Kesemuanya ini mengandung informasi ilmiah yang dapat dibuktikan keakuratannya dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan sains.

Ayat-ayat sains di dalam al-Qur'an mencakup ayat-ayat kealaman (kauniyah), ayat yang membicarakan berbagai fenomena alam yang ada dan terjadi di jagat raya ini antara lain yang akan dibahas disini adalah tentang penciptaan langit dan bumi dalam enam masa, mengembangnya alam, gunung bergerak (berjalan), bertemunya dua lautan namun tidak menyatu.

B. Pembahasan

1. Penciptaan Langit Dan Bumi Dalam Enam Masa (QS. As-Sajadah/32:4)

Langit dan bumi adalah satu dari banyak tanda-tanda kebesaran Allah swt. sebagai Tuhan alam semesta ini, yang tentunya banyak menyimpan rahasia-rahasia besar, mulai dari awal penciptaannya hingga kehancurannya di hari akhir nanti, semuanya menyimpan rahasia dan menjadi bukti kebesaran Allah Swt.

Secara umum, Al-Qur'an menginfokan bahwa jangka waktu terjadinya penciptaan langit dan bumi itu dalam 6 (enam) masa, informasi ini diulang sebanyak 7 (tujuh) kali dalam Al-Qur'an salah satunya terdapat di dalam QS. As-Sajadah/32:4

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ مَا لَكُمْ مِّنْ
دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Tidak ada bagi kamu selain dari pada-Nya seorang penolongpun dan tidak (pula) seorang pemberi syafa'at. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?.¹

Dalam Tafsir al-Munir, kata Ayyam yang dimaksud disini bukanlah hari yang kita lalui selama ini. Karena sebelum penciptaan langit dan bumi, tidak ada yang namanya siang ataupun malam. Sedangkan Hasan al-Basri menyatakan bahwa yang dimaksud sittatu ayyam, yaitu hari-hari yang kita kenal dan lalui selama ini. Seandainya Allah swt. berkehendak, bisa saja Dia menciptakannya hanya dalam sekejap mata saja, tetapi Allah swt. ingin mengajarkan kepada para hamba-hambaNya tentang sikap pelan-pelan, bijaksana dan tidak tergesa-gesa dalam berbagai urusan.²

Dalam Tafsir al-Misbah perbedaan pendapat ulama tentang makna kata sittatu ayyam telah dijelaskan ketika menafsirkan QS. al-A'raf/7:54 dan QS. Hud/11:7. Dimana Prof. Quraish Shihab mengemukakan bahwa ada ulama yang memahami kalimat sittatu ayyam ini dalam arti 24 jam walaupun ketika itu matahari bahkan alam raya belum lagi tercipta, dengan alasan ini ditunjukkan kepada manusia dan dengan bahasa manusia memahami kata ,sehari sama dengan 24 jam.³ Akan tetapi, setelah pengetahuan alam ini berkembang,

¹ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.145

² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir (Aqidah, Syariah, Manhaj)*, jilid 11 (Depok: Gema Insani, 2013), h.209.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, jilid 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 176.

maka tafsir *sittatu ayyam*, dengan sendirinya sudah berubah penafsir-penafsir yang dating belakangan seperti Sayyid Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar, al-Qasimi dan Sayyid al-Quthub dalam tafsirnya az-Zhilal.⁴ Di dalam al-Qur'an sendiri, terdapat beberapa makna dari kata *ayyam*, misalnya dalam QS. al-Hajj/22:47 yang menyebut bahwa satu hari disisi Allah sama dengan seribu tahun perhitungan manusia, kemudian dalam QS. al-Ma'arif/70:4 dijelaskan bahwa satu hari sama dengan lima puluh ribu tahun dalam hitungan manusia. Menurut ulama lain, manusia mengenal aneka perhitungan. Misalnya, perhitungan menurut kecepatan cahaya, suara atau kecepatan detik-detik jam.

Al-qurthubi berkata: Allah memperlihatkan kepada mereka, bahwa kekuasaan-Nya sempurna agar mereka mendengarkan Al-Qur'an dan merenungkannya. Menciptakan adalah membuat setelah tiada dan belum berupa apa pun. Seandainya Allah berkehendak, tentu Dia menciptakan semua itu dalam sekejap mata, namun Allah berkehendak untuk mengajarkan agar para hamba berhati-hati dalam setiap urusan.⁵

Selain daripada pendapat tersebut, ada pendapat lain yang berusaha menjelaskan kata *sittatu ayyam* secara saintifik dengan mengaitkan ayat- ayat lain, yang secara umumnya kita pahami dengan munasabah ayat.

Selain daripada pendapat tersebut, ada pendapat lain yang berusaha menjelaskan kata *sittatu ayyam* secara saintifik dengan mengaitkan ayat- ayat lain, yang secara umumnya kita pahami dengan munasabah ayat.

a) Masa pertama

ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا ٢٧

27. Apakah kamu lebih sulit penciptaanya ataukah langit? Allah telah membinanya⁶,

Dalam masa pertama ini beralih pada surah an-Nazi'at ayat 27, yang menjelaskan tentang penciptaan alam semesta berawal dari peristiwa big bang, dan menjadi awal terbentuknya ruang dan waktu⁷.

b) Masa kedua

رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا ٢٨

28. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya⁸,

⁴ Prof. Dr. Hamka, Tafsir al-Azhar, jilid 7 (Cet IV; Kerjaya Printiting Pte Ltd, 2001),h. 5598.

⁵ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafsir*, Vol. IV (Cet. I; Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 191-192.

⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h .584

⁷ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dkk, *Penciptaan Jagat Raya dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains* (Cet. I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010 M), h. 20

⁸ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h .584

Dalam masa ini beralih pada ayat selanjutnya, yaitu pada ayat 28 menjelaskan tentang pengembangan alam semesta, sehingga benda-benda langit makin berjauhan. Oleh karena itu pembentukan benda langit bukanlah suatu proses yang sekali jadi, tetapi proses evolutif, yaitu perubahan yang bertahap.

c) Masa ketiga

وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ٢٩

29. dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang⁹.

Pada proses masa ketiga telah disinggung dalam al qur'an pada lanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu pada ayat 29 yang bercerita tentang penciptaan matahari yang bersinar serta bintang-bintang lainnya dan bumi serta planet-planet lainnya yang berotasi sehingga ada fenomena malam dan siang.

d) Masa keempat

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ٣٠

30. Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya¹⁰.

Begitu pula dengan masa ini telah dijelaskan dalam ayat selanjutnya dalam ayat ketiga puluh dari surah an-Na>ziat yang menceritakan tentang proses evolusi di bumi. Setelah bulan terbentuk dari lontaran sebagian kulit bumi karena tumbukan benda langit lainnya, lempeng benua besar (Pangea) kemudian dihamparkan dan terpecahlah benua besar tersebut dan membentuk beberapa benua.

e) Masa kelima

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ٣١

31. Ia memancarkan daripadanya mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya¹¹.

Pada masa ini dijelaskan dalam ayat 31 bahwa masa ini merupakan masa dimana awal penciptaan kehidupan di bumi dengan menyediakan air.

f) Masa keenam

وَالْجِبَالَ أَرْسَلْنَا ٣٢

32. Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh¹².

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

¹² *Kementrian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, h .584*

Pada masa ini ayat 32 menjelaskan tentang lahirnya gunung-gunung akibat evolusi geologi dan mulai diciptakannya hewan kemudian manusia

Sedangkan menurut Stephen Hawking dalam bukunya yang berjudul *The Universe In the Nutshell* menjelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi terbagi dalam Sembilan periode, namun dalam buku yang dikarang oleh Achmad Marconi yang berjudul *Bagaimana Alam Semesta Diciptakan. Pendekatan Al Quran dan Sains Modern*, menggabungkan periode I dan periode II dari Hawking sebagai masa pertama dan periode IV, V dan VI sebagai masa ketiga, maka jadilah periodisasi tersebut menjadi enam masa.

Terkait periodisasi yang dikemukakan oleh Achmad Marconi tadi, **masa periode pertama**, yaitu proses terjadinya ‘Dentuman Besar’ yaitu biasa lebih dikenal dengan teori big bang. Waktu $t = 0$ sampai waktu $t = 10$ detik, pada saat suhu alam semesta atau jagad raya, mencapai $T = 10^{32}$ K. Pada suhu ini gaya gravitasi memisahkan diri dari gaya tunggal (superforce). Kontinum ruang-waktu yang lahir masih berwujud samar-samar, dimana energi dan ruang-waktu tidak jelas bedanya. **Masa periode kedua**, yaitu terbentuknya ‘sup kosmos’ (cosmos soup). Alam semesta mengalami proses inflasi. Gravitasi muncul sebagai pernyataan adanya materi, dan gaya inti-kuat memisahkan diri dari gaya inti-lemah dan gaya elektromagnetis. Pemisahan terjadi pada suhu $T = 10^{27}$ k, pada waktu $t = 10^{-33}$ detik. Fundamental sub atomic particles: quarks dan antiquarks, mulai terbentuk.

Masa periode ketiga, yaitu pada masa ini dimulailah sintesa atau pembentukan inti-inti atom. Quarks bergabung dengan sesamanya membentuk inti-inti atom, seperti: proton, neutron, meson dan lain-lain. **Masa periode keempat**, yaitu dalam periode ini ada kemungkinan terjadinya pengelompokan-pengelompokan materi fundamental namun masih dalam keadaan dan belum terikat oleh inti atom.

Masa periode kelima, yaitu terbentuknya atom – atom yang stabil. Terjadinya pemisahan materi dan radiasi, sehingga alam semesta menjadi tembus cahaya. Dan proto galaksi mulai terbentuk. Dan yang terakhir adalah **masa periode keenam**, yaitu terbentuknya galaksi, bintang tata surya dan planet.

Ilmuwan Mesir ini juga menguraikan bahwa proses penciptaan alam raya yang melalui enam periode itu adalah sebagai berikut:

Periode pertama, adalah periode *ar-Ratq* yakni *gumpalan yang menyatu*. Ini merupakan asal kejadian langit dan bumi. Periode kedua, adalah *al-Fatq* yakni masa terjadinya dentuman dahsyat *Big Bang* yang mengakibatkan terjadinya awan / kabut asap.

Periode ketiga, adalah terciptanya unsur-unsur pembentukan langit yang terjadi melalui gas hidrogen dan helium. Periode keempat, terciptanya bumi dan benda-benda angkasa dengan perpisahannya awan perasapan itu serta memadatnya akibat daya Tarik.

Periode kelima, adalah masa penghamparan bumi, serta pembentukan kulit bumi lalu pemecahannya, pergerakan oasis dan pembentukan benua-benua dan gunung-gunung serta sungai-sungai dan lain-lain. Periode keenam, adalah periode pembentukan kehidupan dalam bentuknya yang paling sederhana, sehingga penciptaan manusia.

2. Mengembangnya Alam (QS. Al-Anbiya/21:30)

Benda padat itu tentunya memiliki intensitas energi sangat tinggi, di mana semua hukum fisika terkumpul di dalamnya dan menjadikannya dalam kondisi yang sangat kritis. Kemudian, benda padat itu meledak atas perintah Allah dan berubah menjadi gumpalan asap. Dari gumpalan asap inilah Allah menciptakan bumi dan benda-benda angkasa yang lain.

Alam sekarang sedang mengembang. Jika kita ingin melihat asal-muasalnya, hendaknya kita kembali ke masa lalu hingga kita menemukan materi yang pertama. Materi ini memiliki intensitas energi yang sangat tinggi sehingga membuatnya krisis, materi pertama itu kemudian meledak dan berubah menjadi gumpalan asap. Dari gumpalan asap inilah Allah menciptakan pusaran yang mengumpulkan sejumlah materi dan energi di sekeliling pusat gravitasi (pusaran). Kumpulan materi dan energi itu berakumulasi di dalam dirinya hingga dengan kekuasaan-Nya terbentuk menjadi beberapa benda angkasa yang beraneka rupa.¹³

Inilah teori yang paling banyak diterima mengenai proses pertumbuhan jagat raya. Teori ini dinamakan teori Ledakan Besar atau Dentuman Besar atau *The Big Bang Theory*. Teori ini dikuatkan oleh fakta adanya perluasan alam semesta, stabilitas suhu panas yang terhadap di ujung-ujung semesta yang sudah terpantau, distribusi unsur-unsur di permukaan semesta yang sudah terpantau, dan gambar asap semesta yang terdapat di ujung-ujung semesta yang sudah terpantau.

Al-Qur'an menggambarkan fakta ini melalui firman Allah, QS. al Anbiya/21:30

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا^ط وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

¹³ Nadiyah Tharayrah. *Sains Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Dar al-Yamama, 2013), hal 334-335

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya; dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air; maka mengapa mereka tidak beriman?¹⁴

Kata *ratqun* (menyatu) dalam ayat di atas secara bahasa adalah antonim dari kata *fatqun* (berpisah). *Ratqun* berarti berkumpul dan berakumulasi. Ini adalah gambaran yang sangat teliti atas kondisi alam sewaktu masih berbentuk materi pertama, sebelum terjadi ledakan bear. Alam dalam kondisi ini bisa dikategorikan berada pada periode masih bersatu. Adapun *fatqun* berarti ledakan, persebaran, dan perpisahan. Alam setelah materi pertama meledak hingga mengalami perluasan dikatakan berada pada periode pemisahan.

Teori Big Bang ini, yang oleh sains empiris dianggap sebagai fakta, hanya sebatas teori saja. Petunjuk tentang hal ini telah ada di dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Hal ini menjadikan Al-Quran sebagai pelopor teori ini dan memberikan fondasi yang kukuh bagi teori *Big Bang* sebagai suatu fakta karena adanya petunjuk di dalam Al-Quran. Atas dasar itu, alam semesta pada mulanya adalah sebuah materi padat (periode masih ±bersatu), lalu materi itu meledak (periode pemisahan), dan kemudian berubah menjadi gumpalan asap (periode asap).¹⁵

Para ilmuwan empiris menyatakan bahwa alam berubah menjadi gumpalan debu, sedangkan Al-Quran mengatakan didalam QS. Fushshilat/41:11)¹⁶

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ

Terjemahnya:

Kemudian Dia menuju ke langit dan (langit) itu masih berupa asap, lalu Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, “Datanglah kamu berdua menurut perintah-Ku dengan patuh atau terpaksa.” Keduanya menjawab, “Kami datang dengan patuh.”¹⁷

3. Gunung Bergerak atau Berjalan (QS. An-Naml/27:88)

Fenomena alam lain yang disampaikan al-Qur’an adalah terkait karakteristik gunung. Gunung yang biasa dilihat oleh mata manusia berdiri kokoh diatas bumi tak bergerak, oleh al-Qur’an disampaikan bahwa gunung-gunung tersebut sebenarnya tidak tetap berada ditempatnya akan tetapi ia bergerak, berpindah dari tempatnya seakan ia berjalan. Sebagaimana dijelaskan didalam QS. An-Naml/27:88

¹⁴ Kementrian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h.324

¹⁵ Heru juabdin Sada, ‘Alam Semesta Dalam Prespektif Al-Qur’an Dan Hadist’, *Jurnal Pendidikan Islam*, 7.November (2016), 21.

¹⁶ Nadiah Tharayarah. *Sains Dalam Al-Qur’an*, (Jakarta: Dar al-Yamama, 2013), hal 335-336

¹⁷ Kementrian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h.477

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي لَيْسَ أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

Terjemahnya:

Dan engkau akan melihat gunung-gunung, yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan (seperti) awan berjalan. (Itulah) ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia Mahateliti apa yang kamu kerjakan.¹⁸

Dengan jelas ayat ini menyebutkan bahwa gunung bergerak, tidak tetap berada ditempatnya, dan gerakannya sangatlah pelan sehingga orang yang melihat gunung seakan tidak bergerak.

Kata تَمُرُّ dalam ayat ini adalah mudhari' yang diartikan dengan "ia berjalan". Salah satu karakteristik kata kerja (fi'il) dalam kajian balaghah adalah bahwa fi'il dapat menunjukkan makna pergerakan dan perubahan dari saat ke saat, waktu ke waktu, yang oleh ulama balaghah disebutkan dengan "*al-fi'lu yufidu al-tajaddud wal al-huduth*". Makna ini mengisyaratkan bahwa gerakan gunung tidaklah terjadi secara berkesinambungan atau berjalan secara terus menerus melainkan ada saatnya gunung itu bergerak, berjalan dan ada saatnya gunung itu berdiam tidak bergerak. Isyarat ini dapat dipahami dari penamsilan gerakan gunung dengan gerakan awan dalam ayat tersebut dimana dijelaskan bahwa awan tidaklah bergerak, berjalan terus secara berkesinambungan akan tetapi ada saatnya awan berdiam ditempatnya dan ada saatnya ia bergerak (jalan).¹⁹

Dalam menjelaskan teori alam semesta²⁰ kosmologi modern²¹ berpegang kepada teori *BigBang* (ledakan besar). Kosmolog pertama yang merumuskan teori standar ini ialah Georges Lemeitre (1894-1966) berkebangsaan Belgia pada tahun 1927. Menurut John Gribbin kosmolog, matematikawan dan pendeta ini sekalipun bukan dia yang memberi nama teori ini berhak menyandang gelar *Father of the Big Bang*. Berdasarkan observasi di atas kosmolog berkesimpulan bahwa alam semesta berekspansi, volume jagat raya ini bertambah setiap saat.

Fakta ilmiah memang menunjukkan bahwa gunung-gunung itu bergerak. Data Global Positioning Systems (GPS) merekam gerakan-gerakan tersebut dalam ukuran milimeter. Sebagai contoh adalah pulau-pulau terluas disebelah Barat Sumatra yang bergerak ke arah

¹⁸ *Ibid*, h.384

¹⁹ Ali Al-Shabuni, *Shafwah Al-Tafasir*, juz 2, (Beirut: Dar al-Qur'an Al-Karim, 1984), hal 123.

²⁰ Alam semesta menurut kosmologi ialah susunan beribu-ribu dari kumpulan galaksi. Sedangkan galaksi adalah gugusan bermilyar-milyar bintang.

²¹ Kosmologi modern dimulai sejak Albert Einstein mengemukakan teori Relatifitas tahun 1917. John Gribbin, *In Search of the Big Bang, Quantum Physics and Cosmology*, (London: Coogri Books, 1987), hal 119.

Timur laut sebesar 50-60 mm/tahun. Gerakan gunung-gunung ini disebabkan oleh gerakan kerak bumi tempat mereka berada. Kerak bumi ini seperti mengapung di atas lapisan magma yang lebih rapat. Pada awal abad ke-20, untuk pertama kalinya dalam sejarah seorang ilmuwan Jerman bernama Alfred Wegener mengemukakan bahwa benua-benua pada permukaan bumi menyatu pada masa-masa awal bumi namun kemudian bergeser ke arah yang berbeda-beda sehingga terpisah ketika mereka bergerak saling menjauhi. Para ahli geologi memahami kebenaran pernyataan Wegener baru pada tahun 1980 yakni 50 tahun setelah kematiannya.

Jadi, memang gunung itu tidak diam akan tetapi ia bergerak karena makhluk ciptaan Allah yang ada di bumi dan di langit ini semuanya bertasbih kepada-Nya. Gerakannya pun secepat rotasi bumi sehingga kita sendiri tidak bisa merasakan bahwasanya gunung itu bergerak akan tetapi kita hanya merasakan gunung itu bergerak jika gunung itu memuntahkan lahar dan lavanya dan itu sangatlah dahsyat.²²

Dengan demikian al-Qur'an kembali menampakkan I'jaz ilminya melalui ayat kegunungan yang sejak 14 abad yang lalu mengatakan bahwa gunung itu bergerak dan bergeser dari tempatnya seakan ia berjalan. Sementara kemampuan manusia yang didukung dengan kemajuan teknologi baru dapat mengungkap rahasia pergerakan dan pergeseran gunung setelah sekian abad al-Qur'an mengatakannya.

Al-Qur'an memerintahkan atau menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan dan mempelajari alam raya dalam rangka memperoleh manfaat dan kemudahan bagi kehidupannya serta untuk mengantarkannya kepada kesadaran atau kekuasaan Allah. Dari perintah ini tersirat pengertian bahwa manusia memiliki potensi untuk mengetahui dan memanfaatkan hukum-hukum yang mengatur fenomena alam tersebut. Namun pengetahuan dan pemanfaatan ini bukan merupakan tujuan puncak (ultimate good). Alam semesta dan segala isinya beserta hukum-hukum yang mengaturnya, diciptakan, dimiliki, dan dibawah kekuasaan Allah serta diatur dengan sangat teliti.²³

4. Bertemunya dua lautan namun tidak menyatu (QS. Ar-Rahman/55:19-20)

Salah satu bentuk kekuasaan Allah pada lautan adalah Allah mengalirkan dua buah lautan namun antara keduanya terdapat penghalang (Barzakh) sehingga tidak saling melampaui satu sama lain sebagaimana dalam QS. Ar-Rahman/55:19-20

²² Fatimah, 'Ayat-Ayat Sains Dalam Al-Quran (Tela'ah Balaghoh)', *Al-Hikmah*, 5.2 (2007), 1-9.

²³ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), hal 132.

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ . بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ

Terjemahnya:

*Dia membiarkan dua laut mengalir yang (kemudian) keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing.*²⁴

Menurut Tahir ibn ‘Ashur, walaupun ayat ini berkenaan dengan pertemuan dua lautan yang mempunyai jenis air yang berbeda, laut yang asin dan sungai yang tawar. Dalam celah kandungannya terdapat perumpamaan tentang misi dakwah Rasulullah dikota Mekah mengenai percampuran antara kaum mukmin dengan kaum kafir yang serupa antara laut yang asin dan sungai yang tawar. Laut yang asin diibaratkan kaum kafir dan sungai yang tawar diibaratkan iman yang dimiliki kaum mukmin. Lalu Allah menciptakan *barzakh* atau penghalang antara keduanya, sehingga sungai yang tawar tidak dapat diasinkan oleh lautan begitu juga kaum musyrik tidak dapat memasukkan kekufurannya kepada kaum mukmin.²⁵

Dalam tafsir Ibnu Katsir, mengenai kata يَلْتَقِيَانِ “Kemudian bertemu” Ibnu Zaid mengatakan “Yakni, yang menghalangi menghalangi kedua lautan itu untuk bertemu, yaitu dengan meletakkan penghalang yang memisahkan antara keduanya. Dan yang dimaksud dengan الْبَحْرَيْنِ adalah asin dan manis. Dan yang manis itu adalah sungai-sungai yang mengalir ditengah-tengah umat manusia, بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ “Antara keduanya ada batas yang kemudian tidak dilampaui masing-masing.” Maksudnya Allah menjadikan penghalang dari tanah antara keduanya agar masing-masing tidak saling melampaui sehingga menimbulkan kerusakan dan menghilangkan sifat yang dikehendaki dari masing-masing lautan tersebut.²⁶

Begitu juga dalam kitab *Tafsir Fi Zhilal Qur’an*, yang dimaksud dengan lautan adalah lautan yang asin dan lautan yang tawar. Yang asin meliputi laut dan samudra, sedangkan yang tawar mencakup berbagai sungai. *Marajal Bahrain* berarti membiarkan keduanya bertemu, tetapi keduanya tidak saling melampaui. Masing-masing tidak melampaui batas yang telah ditakdirkan beginya dan tidak melampaui fungsi yang dimilikinya. Diantara keduanya ada batas pemisah yang tentu saja sebagai ciptaan Allah.

Pembagian air yang seperti itu di bumi bukanlah hal yang terjadi secara kebetulan. Ini merupakan takdir yang sungguh menakjubkan. Air asin hampir melimpahi $\frac{3}{4}$ dunia dan sebagiannya menyatu dengan yang lain, sedangkan seperempatnya merupakan daratan. Kadar

²⁴ Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h.532

²⁵ Muhammad Thahir Ibn ‘Ashur, *Tafsir fi al- Tahrir wa al-Tanwir*, Juz 19 (Tunis: Dar Al-Tunis, 1984), hal. 54

²⁶ file:///C:/Users/User/Downloads/Tafsir_Ibnu_Katsir_Surah_Ar_Rahman. (diakses pada tanggal 31 Desember 2021)

air yang lebih banyak ini merupakan jumlah yang cermat guna membersihkan atmosfer bumi dan memeliharanya agar senantiasa cocok bagi kehidupan.²⁷

Disamping itu, hikmah daripada bumi yang umumnya menghasilkan banyak gas yang beracun, namun udara tidak terkontaminasi dan tidak mengubah keseimbangannya yang proporsional bagi kehidupan manusia. Penyeimbang utamanya adalah hamparan air tersebut yaitu sejumlah samudra.²⁸

Dari hamparan lautan yang luas ini, naiklah uap air karena pengaruh sinar matahari. Uap itulah yang kemudian turun berupa air hujan yang jenisnya tawar, lalu mengalir kesungai-sungai keserasian antara luasnya samudra, panasnya matahari, dinginnya atmosfer diangkasa, dan faktor-faktor angkasa lainnya inilah yang menciptakan hujan, yang pada gilirannya menghasilkan limpahan air tawar. Lalu pada air tawar inilah kehidupan bertumpu: Kehidupan, tumbuhan, binatang juga manusia.²⁹

Seluruh sungai bermuara ke laut. Sungai inilah yang memindahkan garam bumi ke laut, tetapi ia tidak mengubah karakteristik laut dan tidak mengalahkannya. Biasanya permukaan sungai lebih tinggi daripada permukaan laut. Karena itu, laut tidak mengalahkan sungai yang bermuara ke sana dan tidak menutupi sungai dengan air garamnya sehingga mengubah fungsi sungai. Diantara keduanya selalu ada penghalang yang diciptakan Allah sehingga antara keduanya tidak saling mengalahkan. Maka tidaklah mengherankan jika penyebutan dua lautan dan penyekat diantara keduanya sebagai bagian dari nikmat Allah.³⁰ Sebagaimana di dalam QS. Ar-Rahman/55:21

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ

Terjemahnya:

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?³¹

Adapun pendapat ulama tafsir tentang Barzakh adalah pembatas atau pemisah antara dua lautan yang terjadi atas kehendak Allah. Namun seiring perkembangan zaman dan teknologi, temuan terkait masalah tersebut telah terungkap. Ulama berbeda pendapat tentang makna *barzakh* walaupun mereka sepakat bahwa yang dimaksud dengan *barzakh* adalah pemisah.

²⁷ Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an (Surah Qaaf- Al-Haaqqah), Jilid 11 (Jakarta: Gema Insani, 2004). Hlm.125

^{28,29} Ibid.125

²⁹ Ibid.125

³⁰ Ibid.125

³¹ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.532

Adapun menurut tafsir Departemen RI yang dimaksud dengan *Barzakh* adalah penampungan yang terdapat di bumi dan saluran-saluran bumi yang menghalangi air laut bercampur dengan air sungai sehingga tidak mengubahnya menjadi air asin. Keadaan air asin yang mengalir dari lautan ke batu-batuan dekat pantai, namun tidak bercampur dengan air tawar yang mengalir dari daratan ke lautan.³² Dengan demikian bisa dikatakan posisi air sungai yang letaknya lebih tinggi dari lautan sangat memungkinkan air laut bercampur namun tidak bisa menembusnya secara total.

Menurut Agus S. Djamil, seorang saintifik Islam menyebutkan bahwa sebagian besar mufassir dalam memahami pertemuan dua lautan itu secara berdampingan. Hal ini berarti pemisahannya yang dimaksud terjadi secara rinci. Menurut pemahan tersebut sedikit banyak dipengaruhi oleh pemahaman atas QS. Al-Kahf/18:60

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتْنِهِ لَا آتِيحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada pembantunya, “Aku tidak akan berhenti (berjalan) sebelum sampai ke pertemuan dua laut; atau aku akan berjalan (terus sampai) bertahun-tahun.”³³

Pertemuan dua lautan dalam konteks Nabi Musa berada digunung sinai dan Mesir, diperkirakan sebagai tempat pertemuan antara seluk suez dan laut merah atau pertemuan antara teluk aqaba dengan laut merah, atau pertemuan antara teluq aqaba dibagian timur dengan teluk suez dibagian barat semenanjung sinai. Banyak sekali penafsiran namun semuanya itu dalam pengertian bbatas dua laut yang vertikal yang memisahkan dua tubuh air secara berdampingan.³⁴

Lain halnya jika diartikan dengan batas laut horisantal, hal yang membedakannya adalah karakteristik atau sifat fisika (Suhu, salinitas, tekanan dan lain-lain) yang dimiliki dari masing-masing laut. Oleh karena itu masing-masing lautan mempertahankan karakteristiknya masing-masing dan dari keduanya mempunyai jenis ikan dan tumbuhan yang berlebihan.

C. Kesimpulan

Al-Quran menghimpun ayat-ayat sains yang terbukti keakuratannya oleh perkembangan teknologi manusia dari masa ke masa. Jauh sebelum manusia mengungkap

³² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan, Jilid 7 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal.35

³³ Kementrian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 300

³⁴ Agus S.Djamil, Al-Qur'an menyelami rahasia lautan, (Bandung: Mizan 2012)h.112

i'jaz ilmi ini, al-Quran sudah menyatakan dirinya sebagai kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya, ia sebagai petunjuk bagi manusia dan rahmat bagi seluruh alam.

Enam masa penciptaan langit dan bumi menggunakan kata *ayyam* sesuai dengan ayat al-Quran menuai beberapa pendapat. Ada yang menyatakan bahwa kata *ayyam* pada al quran diartikan sebagai 1x24 jam dan adapula yang menafsirkan bahwa kata *ayyam* dalam al-Quran berarti suatu masa. Oleh karena itu, benarlah apa yang dikatakan dalam al Qur'an bahwasanya penciptaan langit dan bumi terbentuk dalam enam masa.

Sebagaimana penjelasan dari achmad macroni yang dituliskan dalam bukunya Beliau menjelaskan bahwasanya, **masa periode pertama**, yaitu proses terjadinya 'Dentuman Besar' yaitu biasa lebih dikenal dengan teori big bang, **Masa periode kedua**, yaitu terbentuknya 'sup kosmos' (cosmos soup), **Masa periode ketiga**, yaitu pada masa ini dimulailah sintesa atau pembentukan inti-inti atom, **Masa periode keempat**, yaitu dalam periode ini ada kemungkinan terjadinya pengelompokan-pengelompokan materi fundamental namun masih dalam keadaan dan belum terikat oleh inti atom, **Masa periode kelima**, yaitu terbentuknya atom – atom yang stabil, **masa periode keenam**, yaitu terbentuknya galaksi, bintang tata surya dan planet.

Alam sekarang sedang mengembang. Jika kita ingin melihat asal-muasalnya, hendaknya kita kembali ke masa lalu hingga kita menemukan materi yang pertama. Materi ini memiliki intensitas energi yang sangat tinggi sehingga membuatnya krisis, materi pertama itu kemudian meledak dan berubah menjadi gumpalan asap. Dari gumpalan asap inilah Allah menciptakan pusaran yang mengumpulkan sejumlah materi dan energi di sekeliling pusat gravitasi (pusaran). Kumpulan materi dan energi itu berakumulasi di dalam dirinya hingga dengan kekuasaan-Nya terbentuk menjadi beberapa benda angkasa yang beraneka rupa.

Memang gunung itu tidak diam akan tetapi ia bergerak karena makhluk ciptaan Allah yang ada di bumi dan di langit ini semuanya bertasbih kepada-Nya. Gerakannya pun secepat rotasi bumi sehingga kita sendiri tidak bisa merasakan bahwasanya gunung itu bergerak akan tetapi kita hanya merasakan gunung itu bergerak jika gunung itu memuntahkan lahar dan lavanya dan itu sangatlah dahsyat. Dengan demikian al-Qur'an kembali menampakkan I'jaz ilminya melalui ayat kegunungan yang sejak 14 abad yang lalu mengatakan bahwa gunung itu bergerak dan bergeser dari tempatnya seakan ia berjalan. Sementara kemampuan manusia yang didukung dengan kemajuan teknologi baru dapat mengungkap rahasia pergerakan dan pergeseran gunung setelah sekian abad al-Qur'an mengatakannya.

Menurut Tahir ibn ‘Ashur, walaupun ayat ini berkenaan dengan pertemuan dua lautan yang mempunyai jenis air yang berbeda, laut yang asin dan sungai yang tawar. Dalam celah kandungannya terdapat perumpamaan tentang misi dakwah Rasulullah dikota Mekah mengenai percampuran antara kaum mukmin dengan kaum kafir yang serupa antara laut yang asin dan sungai yang tawar. Laut yang asin diibaratkan kaum kafir dan sungai yang tawar diibaratkan iman yang dimiliki kaum mukmin. Lalu Allah menciptakan *barzakh* atau penghalang antara keduanya, sehingga sungai yang tawar tidak dapat diasinkan oleh lautan begitu juga kaum musyrik tidak dapat memasukkan kekufurannya kepada kaum mukmin.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Fatimah, ‘Ayat-Ayat Sains Dalam Al-Quran (Tela’ah Balaghoh)’, *Al-Hikmah*, 5.2 (2007)
- Ibn ‘Ashur, Muhammad Thahir, *Tafsir fi al- Tahrir wa al-Tanwir, Juz 19*. Tunis: Dar Al-Tunis, 1984
- Nadiah Tharayarah. *Sains Dalam Al-Qur’an*. Jakarta: Dar al-Yamama, 2013
- RI, Kementrian Agama. *al-Qur’an dan Terjemahnya*. n.d.
- Sada, Heru juabdin, ‘Alam Semesta Dalam Prespektif Al-Qur’an Dan Hadist’, *Jurnal Pendidikan Islam*, 7.November (2016).
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an*. Tangerang: Lentera Hati, 2017 .
- Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, Shafwatut Tafsir, Terj.Muh Yasin,Shafwatut Tafsir Tafsir-Tafsir Pilihan, Jilid III (Cet.I and 2001 M), h. 444. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. *Shafwatut Tafsir*. Jakarta: staka Al-Kautsar, 2001 M.